

5. Muhamediyeva D. et al. Control of unstable water flow in open channels //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 590. – C. 02002.

Qarshiyev Sh.Sh., Usnatdinov R.K., Egamberdiyeva A.Z., Samadov M.K.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20238046>

CHIRCHIQ HAVZASI DARYOLARI O‘RTACHA YILLIK SUV SARFLARI QATORLARINI UZAYTIRISH MASALALARI

Annotatsiya. Maqolada Chirchiq havzasi daryolarining o‘rtacha yillik suv sarflari qatorlarini uzaytirish va ularni bir ma‘noli qatorlarga keltirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Shu maqsadda, o‘rganilayotgan daryolardagi gidrologik postlarda o‘lchangan o‘rtacha yillik suv sarflari haqidagi ma‘lumotlar to‘plandi. Ularda aniqlangan uzilishlarni tiklash uchun analog daryolar tanlandi. Tiklash ishlari qisqa qatorli va analog daryolar suv sarflari orasidagi ikki va uch o‘zgaruvchili bog‘lanishlarning regressiya tenglamalari yordamida amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: daryo, suv sarfi, qisqa qator, uzun qator, analog daryo, bog‘lanish, regressiya tenglamasi, tiklash.

Каршиев Ш.Ш., Уснатдинов Р.К., Эгамбердиева А.З., Самадов М.К.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

ВОПРОСЫ ПРОДЛЕНИЯ РЯДОВ СРЕДНЕГОДОВЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ РЕК БАССЕЙНА ЧИРЧИКА

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы продления рядов среднегодовых расходов воды рек бассейна Чирчика и приведения их к однородным рядам. С этой целью были собраны данные о среднегодовых расходах воды, измеренных на гидрологических постах исследуемых рек. Для восстановления выявленных пропусков были выбраны реки-аналоги. Восстановление пропусков выполнено с использованием уравнений регрессий, характеризующих взаимосвязь между двумя и тремя переменными, т.е. расходами воды рек с короткими рядами наблюдений и рек-аналогов.

Ключевые слова: река, расход воды, короткий ряд, длинный ряд, река-аналог, взаимосвязь, уравнение регрессии, восстановление.

Karshiyev Sh.Sh., Usnatdinov R.K., Egamberdiyeva A.Z., Samadov M.K.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

ISSUES OF EXTENDING SERIES OF MEAN ANNUAL RIVER DISCHARGE IN THE CHIRCHIK RIVER BASIN

Abstract. This article examines the issues of extending the series of mean annual river discharge in the Chirchik River basin and bringing them to homogeneous series. For this purpose, data on mean annual water discharge measured at hydrological stations of the studied rivers were collected. To restore the identified missing data, analogue rivers were selected. The reconstruction of gaps was carried out using regression equations characterizing the relationship between two and three variables, i.e., water discharges of rivers with short series of observations and analog rivers.

Keywords: river, water discharge, short series, long series, analogue river, relationship, regression equation, reconstruction.

Kirish. Hozirgi kunda, O‘zbekiston sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni samarali boshqarish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, daryolar o‘rtacha yillik oqimining yillararo tebranishlari mosligini o‘rganish va bu borada olingan natijalarni tahlil qilish, ulardan tegishli ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish gidrologik tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Shu

jihtadan olib qaralganda, Toshkent vohasi hamda qo‘shni Qozog‘istonning janubiy tumanlarini suv bilan ta‘minlaydigan Chirchiq havzasi daryolarining o‘rtacha yillik suv sarflari qatorlarini tahlil qilish va ularda aniqlangan qisqa qatorlarni uzaytirish masalalari muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, **dolzarb** hisoblanadi.

Ushbu masala O‘rta Osiyo, jumladan, O‘zbekiston daryolari misolida dastlab E.M.Oldokop, V.L.Shul'ts, O.P.Sheglova, M.N.Bolshakov, B.T.Kirsta tadqiqotlarida ko‘rib chiqilgan. Keyinchalik mazkur yo‘nalishdagi izlanishlar Y.N.Ivanov, V.Ye.Chub, A.R.Rasulov, A.M.Ovchinnikov va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan. Oxirgi yillarda ushbu masalaga qaratilgan tadqiqotlar orasida F.Xikmatov, D.P.Aytbayev, G‘.X.Yunusov, D.M.Turg‘unov kabi taniqli olimlar bilan bir qatorda R.R.Ziyayev, Z.F.Xakimova, N.B.Erlapasov kabi yosh olimlarning ishlari alohida ajralib turadi. Qayd etish lozimki, yuqorida sanab o‘tilgan tadqiqotlarda Chirchiq havzasi daryolari alohida tadqiqot obyekti sifatida o‘rganilmagan.

Mazkur maqolaning **asosiy maqsadi** Chirchiq havzasi daryolari o‘rtacha yillik suv sarflaridagi uzulishlarni tiklash va ularni bir ma‘noli qatorlarga keltirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun maqolada quyidagi **vazifalar** belgilandi va tadqiqot jarayonida o‘z yechimini topdi: o‘rganilayotgan daryolardagi gidrologik postlarda o‘lchangan o‘rtacha yillik suv sarflari haqidagi ma‘lumotlar to‘plash; to‘plangan ma‘lumotlar qatorlarini tahlil qilish va ulardagi uzilishlarni aniqlash; o‘rtacha yillik suv sarflari ma‘lumotlari orasida korrelyatsion tahlilni amalga oshirish va analog daryolarni tanlash; qisqa qatorli va analog daryolar suv sarflari orasidagi ikki va uch o‘zgaruvchili bog‘lanishlarning regressiya tenglamalarini tuzish va ularning aniqligini baholash; regressiya tenglamalari yordamida o‘rtacha yillik suv sarflaridagi uzilishlarini tiklash.

Maqolaning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda, uning tadqiqot **obyekti** sifatida Chirchiq havzasi daryolarining o‘rtacha yillik suv sarflari tanlandi. Ushbu gidrologik miqdorlar orasidagi bog‘lanishlarni statistik baholash va shu asosda qisqa qatorlarni uzaytirish masalalari ishning tadqiqot **predmentini** belgilaydi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Yuqorida belgilangan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, Chirchiq havzasi daryolarining asosiy morfometrik ko‘rsatkichlari va ularda suv sarflarini o‘lchash ishlari haqidagi ma‘lumotlar to‘plandi (1-jadval).

1-jadval

Chirchiq havzasi daryolarning asosiy morfometrik ko‘rsatkichlari
va ularda bajarilgan suv saflari kuzatishlari

T.r.	Daryo - post	F, km ²	H _{o‘rt} , m	Kuzatish	
				yillari	soni
1	Chotqol - Xudoydotsoy q.	6580	2660	1965-2023	59
2	Piskom - Mullala q.	2540	2740	1965-2023	59
3	Ugom - Xojikent q.	869	2700	1961-2023	63
4	Maydontol - quyilishi	471	3130	1961-2023	63
5	Oygaing - quyilishi	1010	3010	1961-2023	63

Izoh. F - havza maydoni, H_{o‘rt} - havzaning o‘rtacha balandligi.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, dastlabki ikki daryo kuzatuv davrlari 1965 yildan boshlangan. Demak, Chotqol va Piskom daryolarida 1961-1964 yillarda suv sarfi ma‘lumotlarida uzilishlar mavjud. Bunga asosiy sabab – Chorvoq suv omborining qurilishidir [1, 3]. Suv sarflaridagi ushbu uzilishlarni tiklash uchun ikki va uch o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanishlar statistik baholandi va ularning regressiya tenglamalari tuzildi. Quyida shu kabi ikki o‘zgaruvchili bog‘lanish Chotqol (qisqa qator) va Oygaing (analog) daryolari misolida keltirildi (1-rasm).

1-rasm. Chotqol (Xudoydotsoy) va Oygayin (quyilish) daryolari o‘rtacha yillik suv sarflarining bog‘lanish grafigi

Ushbu ikki o‘zgaruvchili to‘g‘ri chiziqli bog‘lanishlar asosida Chotqol (Xudoydotsoy) va Piskom (Mullala) daryolarida 1961-1964-yillarda kuzatilmay qolgan o‘rtacha yillik suv sarflari tiklandi. Shu maqsadda ularning regressiya tenglamalari tuzildi va ularning aniqligini ifodalovchi statistik ko‘rsatkichlar – korrelyatsiya koeffitsiyentlari va ularning xatoliklari hisoblandi (2-jadval).

2-jadval

Bog‘lanishlarning regressiya tenglamalari va ularning juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari

T.r.	Bog‘lanish turi	Regressiya tenglamasi	$r \pm \sigma_r$
Oygayin - quyilishi			
1	$Q_{Ch}=f(Q_O)$	$Q_{Ch}=4,286 \cdot Q_O - 10,797$	$0,737 \pm 0,039$
2	$Q_P=f(Q_O)$	$Q_P=1,801 \cdot Q_O + 23,321$	$0,613 \pm 0,055$
Maydantol - quyilishi			
1	$Q_{Ch}=f(Q_M)$	$Q_{Ch}=5,638 \cdot Q_M + 4,279$	$0,606 \pm 0,056$
2	$Q_P=f(Q_M)$	$Q_P=2,584 \cdot Q_M + 25,527$	$0,550 \pm 0,061$
Ugom - Xojikent			
1	$Q_{Ch}=f(Q_U)$	$Q_{Ch}=4,214 \cdot Q_U + 17,249$	$0,793 \pm 0,033$
2	$Q_P=f(Q_U)$	$Q_P=2,291 \cdot Q_U + 23,325$	$0,853 \pm 0,024$

Izoh: Q_{Ch} - Chotqol (Xudoydotsoy), Q_P - Piskom (Mullala), Q_O - Oygayin (quyilishi), Q_M - Maydantol (quyilishi), Q_U - Ugom (Xojikent).

Jadval ma’lumotlarining tahlillariga ko‘ra barcha regressiya tenglamalari ijobiy bog‘lanishlarni ifodalaydi. Eng katta juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari Chotqol va Piskom daryolarining Ugom daryosi bilan bog‘lanishlarda qayd etildi. Masalan, $Q_{Ch}=f(Q_U)$ bog‘lanishida juft korrelyatsiya koeffitsiyenti $0,793 \pm 0,033$ bo‘lsa, $Q_P=f(Q_O)$ bog‘lanishida esa uning qiymati $0,853 \pm 0,024$ ga teng bo‘ldi. Natijada Chotqol va Piskom daryolari o‘rtacha yillik suv sarflaridagi uzilishlarni tiklash imkoniyati yaratildi.

Tadqiqot ishining keyingi bosqichida o‘rtacha yillik suv sarfidagi uzilishlarni tiklash ikki argumentni hisobga olgan holda amalga oshirildi. Ushbu masalaga oid hisoblashlar Chotqol (Xudoydotsoy) misolida bajarildi (3-jadval).

3-jadval

Uch o‘zgaruvchili bo‘g‘lanishning regressiya tenglamasi

Bog‘lanish turi	Regressiya tenglamalari	$r \pm \sigma_{r0}$
$Q_{Ch} = f(Q_O, Q_U)$	$Q_{Ch} = 0,209 \cdot Q_O + 0,159 \cdot Q_U + 6,16$	0,891±0,018

Izoh. Q_{Ch} - Chotqol (Xudoydotsoy), Q_O - Oygaying (quyilishi), Q_U - Ugom (Xojikent) daryolarining o‘rtacha yillik suv sarflari.

Yuqoridagi 3-jadvalda keltirilgan regressiya tenglamasi asosida Chotqol (Xudoydotsoy) daryosidagi kuzatilmay qolgan yillardagi o‘rtacha yillik suv sarflari tiklandi (4-jadval).

4-jadval

Uch o‘zgaruvchili regressiya tenglamasi yordamida Chotqol daryosining tiklangan o‘rtacha yillik suv sarflari

Yillar	1961	1962	1963	1964
Suv sarflari, m ³ /s	72,8	91,9	97,1	113,9

Ushbu jadvalda keltirilgan ma‘lumotlarning tahlili shundan dalolat beradiki, argument sifatida olingan Oygaying va Ugom daryolarida suv ko‘p bo‘lgan yillarda Chotqol daryosida ham suv ko‘p bo‘ladi.

Xulosa. Maqolaning maqsadidan kelib chiqqan holda, Chirchiq havzasidan 5 ta daryo tanlab olindi. To‘plangan suv sarfi ma‘lumotlari qatorlari tahlil qilindi va ularda mavjud bo‘lgan uzulishlar aniqlandi. Ularni tiklash maqsadida analog daryolar tanlandi. Ularning o‘rtacha yillik suv sarflari ma‘lumotlari orasida korrelyatsion tahlil amalga oshirildi. Qisqa qatorli va analog daryolar suv sarflari orasidagi bog‘lanishlarning regressiya tenglamalari tuzildi va ularning aniqligi baholandi. Regressiya tenglamalari yordamida Piskom va Chotqol daryolari o‘rtacha yillik suv sarflaridagi uzulishlar tiklandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hakimova Z.F. Daryolar suv sarfi ma‘lumotlarini bir jinsli gidrologik qatorlarga keltirish masalalari / Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2023. – B. 127–132.
2. Методические указания по оценке влияния хозяйственной деятельности на сток средних и больших рек и восстановлению его характеристик. – Л.: Гидрометеиздат, 1986. – 79 с.
3. Rasulov A.R., Hikmatov F.H., Aytbayev D.P. Hidrologiya asoslari. Toshkent: Universitet, 2003. – 327 b.
4. Hikmatov F., Aytbayev D., Adenbayev B., Pirnazarov R. Hidrologiyaga kirish. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2017. – 223 b.
5. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. – Ташкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. – 232 с.

Payshanova Sh.R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston. E-mail: shahzodapayshanova@gmail.com

IQLIMIY OMILLARNING OHANGARON HAVZASI DARYOLARI OQIMIGA TA‘SIRINI BAHOLASH

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ohangaron havzasi daryolari oqimining hosil bo‘lishiga ta‘sir etuvchi asosiy iqlimiy omillar tahlil qilingan. Havza hududida havo harorati, atmosfera